

МАҲАЛЛИЙ ҲОМ-АШЁЛАРНИ ҚАЙТА ИШЛАШ ОРҚАЛИ ХАВФСИЗ ОЗИҚ-ОВАҚТ ҚЎШИМЧАЛАРИНИ ОЛИШ ИСТИҚБОЛЛАРИ

Халилова Саидахон Усмонжановна

Тошкент давлат аграр университети докторанти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10938067>

Аннотация. Давримизнинг энг долзарб муаммоларидан бири бу экологиянинг тубдан ўзгариб бораётганлиги ва унинг таъсирида аҳоли истеъмоли учун яроқли маҳсулотларга талаб ортиб бориши ҳисобланади.[1,3,12,11] Дунёда озиқ-овқат ва қайта ишлаш саноатини ривожлантириши стратегияси ўз ичига хавфсиз, тўйимли, фойдали, хом-ашёси узлуксиз ҳамда маҳаллий маҳсулотларни қайта ишлашни, қолаверса, озиқ-овқат саноатининг устувор йўналиши ассортимент таркибини яхшилаш, кам хом-ашёни тежаш, шакар истеъмолини камайтириш, махсус мақсадли маҳсулотларни яратиш мақсадида янги маҳсулотларни ишлаб чиқишни, болалар озуқаси ассортиментни, узоқроқ сақлаш муддати бўлган маҳсулотларни истеъмолга чиқаришни олади.[5,11,12]

Калим сўзлар: ассортимент, хавфсиз, амарант, озиқ-овқат қўшимчалари, синтетик бўёқлар

Аннотация. Одной из наиболее актуальных проблем современности является тот факт, что экология радикально меняется, и под ее влиянием растет спрос на продукты, пригодные для потребления населением.[1,3,12,11] стратегия развития пищевой и перерабатывающей промышленности в мире включает безопасную, питательную, полезную, непрерывную переработку из сырья и местных продуктов, кроме того, приоритетом пищевой промышленности является улучшение ассортиментного состава, меньшая экономия сырья, снижение потребления сахара, разработка новых продуктов с целью создания продуктов специального назначения, ассортимент детского питания пополнился выпуском в потребление продуктов с более длительным сроком годности.[5,11,12]

Ключевые слова: ассортимент, безопасный, амарант, пищевые добавки, синтетические красители

Abstract. One of the most pressing problems of our time is the fact that ecology is radically changing, and under its influence there is an increased demand for products suitable for population consumption.[1,3,12,11] the strategy for the development of the food and processing industry in the world includes safe, nutritious, useful, continuous processing of raw materials and local products, in addition, the priority of the food industry is to improve assortment composition, save less raw materials, reduce sugar consumption, develop new products in order to create special purpose products, the assortment of children's feed receives the release of products with a longer shelf life into consumption.[5,11,12]

Keywords: assortment, safe, amaranth, food additives, synthetic dyes

Кириш. Ҳар бир ишлаб чиқарувчи ўз маҳсулотини ишлаб чиқараётганда маҳаллий хом-ашёни қайта ишлашдан ташқари импорт озиқавий қўшимчаларга эҳтиёжи бор. Булар озиқ-овқат ранглари, турли хушбўйлантурувчи, маза берувчи қўшилмалардир. Табиийки бундай қўшимчаларнинг аксарияти кимёвий унсурлардан таркиб топган. Тайёр маҳсулот ранг-баранглигини ошириш билан бирга унинг таркибига ҳам сезиларли даражада ижобий таъсирини ўтказди. Бироқ, кимёвий қўшилмалар истеъмоли меъёрдан ортиб кетса ёки нотўғри фойдаланилганда, кўпинча маҳсулотни сақлаш ва ташиш жараёнларида йўл

кўйилган хатолар туфайли маҳсулот истеъмоли инсон организмида жиддий ўзгаришларни юзага келтиради.

Материаллар ва услублар. Тадқиқотлар шуни кўрсатадики, жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти ушбу хавфларни камайтириш мақсадида маҳсулотлар табиий ингриедентлардан ишлаб чиқарилганлигига эътибор қаратмоқда. Маҳаллий хом-ашёлардан унумли ва самарали фойдаланилганлигига кўпроқ аҳамият беришни таъкидламоқда. Дунё аҳолисининг тенг ярми тўйиб овқатланмаслигидан азият чекаётган бўлса, айрим мамлакатлар турли консервантлар қўшилган маҳсулотлар истеъмолидан келиб чиқаётган турли касалликлар, жумладан вазн ортиши, қандли диабет, қон босимининг кескин кўтарилиши ва тромблар, саратон ва ошқозон-ичак ўткир касалликлари туфайли деярли ҳар дақиқада инсон ҳаётига ҳавф тўғдириб келмоқда.

Таркибига маҳаллий хом-ашёдан табиий озиқ-овқат таркибий қисмларини, шу жумладан озиқ-овқат қўшимчаларини киритиш орқали маҳсулотлар сифатини, озуқавий қийматини ошириш ва турларини кенгайтириш масаласи ҳар бир ишлаб чиқарувчи учун фойдадан устун бўлиши келажак авлод саломатлигини сақлаш гаровидир.

Ҳозирги вақтда синтетик келиб чиқадиган озиқ-овқат бўёқлари кўпинча маҳаллий саноатда қўлланилади ва парҳез толалари манбалари сифатида асосан хорижий ишлаб чиқарилган изоляция қилинган озиқ-овқат толалари ишлатилади.[5,12,17] Шу билан бирга, изоляция қилинган парҳез толаларининг тузилиши, ранги, ҳиди ва таъми кўпинча тайёр маҳсулотларнинг истеъмол хусусиятларининг пасайишига ёрдам беради ва пломба таркибида синтетик бўёқларнинг мавжудлиги инсон танасига салбий таъсир қилади.[10,12,15]

Импорт маҳсулотлар ишлаб чиқарувчи учун олиб келиш ва етказишда ҳам бир қанча жараёнларни талаб қилади. Бундан ташқари, импорт маҳсулотлар қўшилмаси ҳисобига маҳсулот таннархи ортиб кетиши ишлаб чиқарувчи учун савдо айланмасини секинлаштириши мумкин.[7,9,10] Шу сабабдан импорт ўрнини босувчи тармоқларни ривожлантириш, истиқболли хом ашёнинг потенциал табиий манбаларини излаш мақсадида илмий изланишлар олиб борлимоқда.[9,10]

Натижалар. Биологик қимматли озуқа моддаларининг мазмуни ва уларнинг сифат хусусиятларига таъсири жиҳатидан ва шунга мос равишда табиий хом- ашёлардан фойдаланиш орқали озиқ-овқат маҳсулотларининг истеъмол хусусиятларини оширишни таъминлаш аҳолининг соғлом овқатланиши соҳасидаги давлат сиёсатининг мақсад ва вазифаларига мос равишда ишлаб чиқаришнинг долзарблигини белгилайди.

Мақсад, маҳаллий хом ашёдан ресурсларни тежаш усуллари билан олинган озиқ-овқат қўшимчалари ва ўсимлик манбаларидан олинган ингриедентлардан фойдаланиш орқали турли ёшдаги истеъмолчиларнинг соғлигини сақлаш ва маҳсулот таннархини пасайтириш, қолаверса ишлаб чиқаришда импорт қўшимчалар ўрнини босувчи қўшимчаларни ишлаб чиқишдир.

Амарант ўсимлиги мамалакатимиз тупроқ иқлим шароитига яхши мослашган бўлиб, вегетация даври навларга қараб, 80-120 кунни ташкил қилади. Бу ўсимликдан яшил масса гектарига 200 тоннадан ортиқ бўлаши чорвачиликда тўйимли ва фойдали озуқа манбаини таъминлайди. Амарантни 2-3 марта ўриб олиш мумкин. Амарант ўсимлиги таркибида оқсил моддаси кўплиги сабабли чорвачиликда силос ва бошқа озуқаларни ишлаб чиқарилади.

Амарант гуллари ўзида бета каротин моддасини тутганлиги боис унинг гулларида алвон, сариқ ва яшил ранглари олиш мумкин. Озиқ-овқат учун мўлжалланган ранг олиш

технологияси анча ресурстежамкор жараён бўлиб ишлаб чиқаришда маҳсулот таннархига бевосита таъсир қилади. Функционал озиқ-овқат таркибий қисмларига физиологик фаол, қимматли ва соғлиқ учун хавфсиз маълум физик-кимёвий хусусиятларга эга ингредиентлар кирилади. Хом ашё манбасига қараб, бойитувчи ингредиентлар гуруҳларга бўлинади: табиий хом ашёлардан (сабзавот маҳсулотлари, мева кукунлари, сут ва бошқа маҳсулотлар) олинади; кимёвий йўл билан олинган (mineral бирикмалар ва бошқалар.), микробиологик синтез (витами́нлар ,аминокислоталар ва бошқалар.) ёки табиий материалларни комплекс қайта ишлаш (микрoкристалли целлюлоза ва бошқалар.) [5,6].1-193

Анъанавий равишда тан олинган функционал озиқ-овқат таркибий қисмлари ва биологик фаол бирикмалар манбалари куйидагилардан иборат:

- мева ва сабзавотларни қайта ишлаш маҳсулотлари-олма, ўрикдан пюре, пасталар, булёнлар, материаллар, мураббо, кукунлар, повидло ва бошқа ярим тайёр маҳсулотлар;

- олхўри, гилос, атиргул, медлар, қора смородина, кулупнай, малина, узум, клюква, апелсин лимон, қовоқ, сабзи, ош ва қанд лавлаги, артишок, даикон ва бошқа манбалардан олинган юқоридаги хом ашёнинг ферментатив ёки кислотали гидролизи;

- доривор ва сабзавот ўсимликларини қайта ишлаш маҳсулотлари-экстрактлар, алкалоидлар, флавоноидлар, гликозидлар, витаминлар, танинлар, минераллар ва биологик фаолликка эга бошқа бирикмалар манбалари бўлган бошқа ўсимликлардан олинган кукунлар;

- донни қайта ишлаш маҳсулотлари-гречка, жўхори уни, зиғир уруғи уни, соя деодоризацияланган уни, майдаланган буғдой ёрмаси, буғдой уни, жавдар, тритикале ва бошқаларнинг униб чиққан бутун донаси. [32, 197,200,182,195,206,203].

Хулоса. Амарант ўсимлиги юқоридаги тенденцияларга тўлақонли жавоб бера оладиган универсал ўсимлик ҳисобланади. Амарант гуллари уруғлаш фазасига ўтмай йиғиб олинади. Йиғиб олинган гуллар хона ҳароратида 72 соат сақланади. Сўнгра янчиш-майдалаш ускунасида майдаланиб сувли масса ҳосил қилинади. Массани пресслаб пулпа ва шарбатга ажратилади. Шарбат экстракциялаш бакига қўйилиб, сув-спиртли экстракция жараёни амалга оширилади. Олинган бўёқ тиндирилиб қадоқланади.

Амарант ўсимлиги таркибидаги барча фойдали компонентлар тўлалигича сақланиб қолиб, озиқ-овқат қўшилмаси сифатида хавфсиз ва фойдали ҳисобланади. Импорт ва “Е”индексида турувчи озиқ-овқат бўёғи ўрнини боса оладиган табиий ушбу маҳсулот инсон организмга салбий таъсирга эга эмас. Асосан қандолатчилик ва гўшт маҳсулотларини қайта ишлашда фойдаланиш мумкин. [1,2,3,4] Ушбу маҳсулотлар истеъмолчилари асомсан ёш авлод эканлигини ҳисобга олсак, табиий ва хавфсиз озиқ-овқат қўшимчаси нақақдар долзарб эканлигини англаш мумкин. Амарант ўсимлигини экиш ва етиштириш, уни қайта ишлашни максимал даражада амалга ошириш ўз навбатида, қишлоқ хўжалигининг турли сохаларида қўллаш, турли мақсадларда етиштириш, қайта ишлашда маҳаллий ва арзон, аммо сифатли ва таркиб жиҳатдан бой ва қимматбаҳо манбаа сифатида тан олиншига сабаб бўлмоқда. Шунга кўра, келгусида унинг ёрқин гулларини қайта ишлаб, озиқ-овқат бўёғини олиш ва уни истеъмолга жорий этишни мақсад қилдик.

REFERENCES

1. **Khalilova Said**. “Safe food additives-the prospect of processing local plants” ISSN 2750-6274 <https://emjms.academicjournal.io> Volume: 25 | Dec-2023

2. А.Фатхуллаев, С.Халилова. “Разработка технологии использования пищевой добавки на основе растения амарант в колбасных изделиях” III-международная научно-практическая конференция.Саратов.2022г
3. S.Xalilova. et.all.. “The importance of the amaranth plant in the production of gluten-free foods” ISSN NO: 2230-5807 BioGecko
4. С.Халилова. Й.Хурматов. “ОЗИҚ-ОВҚАТ ИШЛАБ ЧИҚАРИШДА БЎЁҚЛАРИНИНГ АҲАМИЯТИ ВА “Е” ИНДЕКСИ ТУШУНЧАСИ” “Ўзбекистон аграр фани хабарномаси”№3(9)2023
5. Torebaev V. P., Djanpaizova V. M., Maxmudova M. A. Vozvrashenie naturalnix krasiteley v sovremennoe proizvodstvo // Nauka i mir. — 2015. — Vip. 17, № 1. — S. 108-110.
6. Torebaev , V. P. Svetovedenie / V. P. Torebaev, X. A. Alimova, G. D. Kayranbekov. — Shimkent, 20138. Sharikov, Amelyakina; etc/The use of wheat hydrolyzate in the technology of extruded gluten-free cereal snacks10.52653/PPI.2021.12.12.016
7. “Способ получения пищевой добавки на основе растения амарант”. А.Фатхуллаев, С.М.Турабджанов, О.М.Юнусов, А.М.Хуснидинов, Ф.А.Умарова. Способ получения пищевой добавки на основе растения амарант. Пат. IAP № 06092 Республики Узбекистан / опубликовано 13.12.2019г. Бюл. № 4.
8. И.Асқаров, Н.Тухтабоев, Н.Юлчиева “Амарант таркибидаги пигментлар ва уларни озиқ-овқат саноатида қўллаш истиқболлари”. FarDU. ILMIY XABARLAR – НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК.ФЕРГУ.2021й
9. 9.Фатуллаев А. “Терапевтик ва профилактик овқатланиш учун маҳаллий келиб чиқадиган ўсимлик хом ашёси асосида функционал озиқ-овқат қўшимчаларини ишлаб чиқариш ва қўллашнинг илмий жиҳатлари”. Монография. - Т.: Иктисод-молия, 2017 – - 202 б.
10. 10.J.S. FAYZIYEV, J.M . QURBONOV “OZIQ-OVQAT MAHSULOTLARI TADQIQOTINING FIZIK- KIMYOVIY USLUBLARI” ISBN 978-9943-303-84-3 © «ILM ZIYO» nashriyot uyi, 2009-y
11. Каримов С.Г., Наймов С.Р. Физиолого-биохимические исследования амаранта. // Пути повышения продуктивности с.-х. культур. - Душанбе, 1995. - 63с.
12. Зайцева Ирина Игоревна/ (<https://www.dissercat.com/content/razrabotka-tekhnologii-prosloennogo-pechenya-s-ingredientami-iz-otchestvennogo-rastitelnogo/read>)
13. Лобода, А.В. Биологически активная добавка «Сквален-Лецитин» на основе семян амаранта. Монография / А.В. Лобода, С.Н. Никонович, Т.И. Тимофеев // ООО«Издательский дом-Юг». - Краснодар, 2009. – 122 с.
14. Матвеева И., Юдина Г., Парада Д., Пучкова Л. Влияние муки амаранта на свойства теста и качество хлеба // Хлебопродукты, 1991. С.-24-27
15. Матвеева И., Юдина Г., Парада Д., Пучкова Л. “Влияние муки амаранта на свойства теста и качество хлеба” // Хлебопродукты, 1991. С.-24-27
16. Холиқ АЛЛАНОВ ва б..”АМАРАНТ ЎСИМЛИГИНИ ЕТИШТИРИШ ТЕХНОЛОГИЯСИ”. УЎТ: 631.5/445.152/559
17. Icronutrient Fortification of Foods. Current Practices, Research and Opportunities / M. Loffi, M.G.V. Mannar, R.J.H.M. Merx et al. // The Micronutrient Initiative (MI); International Development Research Center (IDRC); International Agriculture Centre (IAC). - Canada: Ottawa, 1996. - 108 p.